

ВОСПИТАНИЕ ДЕТСКОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ

Нурбаева.И.Т. – преподаватель кафедры Педагогике и психологии дошкольного образования ТГПУ имени Низами

Inobat2379@gmail.com

Фатима Бегматова

Воспитатель 18 ДМТТ Охангаронского района Ташкентской области

Аннотация: Дошкольный возраст — это период жизни человека, где обнаруживаются и развиваются способности детей, познаётся мир, и дети учатся взаимодействовать с ним.

Важно с раннего возраста учить детей мыслить критически, на основе полученной информации принимаются обдуманые решения и формируется собственное мнение.

Ключевые слова: наглядно-действенное мышление, познавательный процесс, окружающий мир, память, словесно-логическое, информация, критическое мышление.

Abstract: Preschool age is a period of human life where children's abilities are discovered and developed, the world is cognized and children learn to interact with it.

It is important to teach children to think critically from an early age, to make informed decisions and form their own opinions on the basis of the received information.

Key words: visual-action thinking, cognitive process, surrounding world, memory, verbal-logical, information, critical thinking.

Мышление как психический познавательный процесс проходит несколько ступеней развития. Примерно от года до трёх лет начинается формирование наглядно-действенного мышления. В этот период дети получают информацию об окружающем мире изучая цвет и запах, разбирая и собирая предметы, ощупывая их, ломая, пробуя на вкус и т.д. Примерно с

трех до семи лет дети воспроизводят образы в памяти — формируется наглядно-образное мышление. Примерно с семи лет складывается словесно-логическое мышление - дети учатся мыслить такими абстрактными категориями и понятиями, как счастье, красота и так далее.

Ещё в дошкольный период закладывается фундамент особого вида мышления — критическое мышление. Это умение ставить под сомнение поступающую информацию, обдуманное решение и формирование собственного отношения. Критически мыслящий ребёнок всегда сможет объяснить, почему он согласен или не согласен с мнением собеседника, учитывая его логику.

С помощью различных видов игр, практических упражнений и повседневного общения важно развивать любой из этих видов мышления.

Дети сами стремятся к развитию – так заложено природой. Поддержать ребёнка и его интерес к личностному росту не так сложно, и именно педагоги и родители могут помогать им в этом.

Дети дошкольного возраста любознательны и с удовольствием задают вопросы. Но и родители должны задавать вопросы своим детям. Это очень важно, поскольку задавать вопросы дети учатся сначала в семье, от родителей или братьев с сёстрами, а потом уже в образовательной организации. Дети должны видеть то, как сам родитель задаётся вопросами.

Необходимо научить не бояться ситуаций, когда нет известного ответа. Смотреть шире и выходить за рамки комфорта, формируется умение получать удовольствие от создания идей.

Развитие критического мышления предполагает организовать определённую среду ребёнка для проявления сильной самостоятельности. Система правил и традиций вежливости и любезности, формирует положительное само отношение, дети хотят и умеют договариваться.

Опыт построения рассуждений о том, как и зачем следует поступать тренирует рефлексивность, умение думать и рассуждать о своих поступках, о знании и не знании чего-то, умение поставить себя на место другого.

Важно создавать пространство детской реализации, в котором ребёнок порождает новые продукты, а взрослый поддерживает его в этом. Пространство детской реализации требует другого типа общения взрослого и ребёнка. Взрослый вслушивается в голос ребёнка, чтобы понять детский замысел и помочь, не только его реализовать, но и создать условия, показывающие значимость сделанного для других.

Играя, проводя опытническую деятельность ребёнок сам делает вывод, постигает свойство, формулирует закономерность или правило. Дети делятся своими открытиями в групповой работе. Начиная со старшего дошкольного возраста, дети постоянно выполняют проекты. Они разыскивают информацию по теме или вопросу, систематизируют её и делают презентацию результатов исследовательской работы.

Дети сами ставят перед собой простейшие исследовательские задачи, например, соотнесения того, что видит, с тем, что можно сделать, учатся прогнозировать возможные действия на основе видимого. Используют свой опыт для самостоятельной формулировки алгоритма решения задач, ставят проблемные вопросы и решают их. Дети, работая в маленьких группах, ведут обсуждение, готовятся к презентациям, задают вопросы и отвечают на них. Следовательно, у детей накапливается положительный и конструктивный опыт обсуждения различных точек зрения. Именно позитивный опыт такого рода воспитывает личность, имеющую свою позицию, а не зависимого от чужого мнения человека.

Каждое задание побуждает думать, стимулирует фантазию, учит выходить за рамки привычного. На каждое задание можно использовать много вариантов ответов. Доброжелательная, вежливая атмосфера сотрудничества

располагает к тому, чтобы дети стремились найти максимально точное описание и понимание реальности.

В режиме дня у детей должно быть время для самостоятельных игр. Именно в этом процессе дети развивают свои навыки коммуникации, учатся договариваться, планируют сообщая, находят ресурсы для реализации задуманного, придумывают сюжеты игр, учатся отстаивать своё мнение и принимают много решений. Дошкольная среда, наполненная развивающими материалами, удовлетворяет потребности детей в манипулятивной деятельности, развитии и упражнении чувственного восприятия, мелкой и крупной моторики. Познание через движение и ощущение даёт пищу для мышления. Обучение в движении – это всё существование ребёнка, его развитие, его обучение, и главное – воспитание через самореализацию, которая возможна в свободе действий, мыслей и чувств. Дети познают мир через ощущения и движение, которые позволяют сбалансировать все процессы в теле, активизировать правое и левое полушарие, развивать крупную и мелкую моторику, стимулировать умственные и творческие способности. Это возможность быстро восстановить ясное мышление, эффективно осваивать мир и комфортно себя чувствовать.

Абсолютно каждому ребёнку необходимо развивать креативное мышление, так как это ценное умение находить связи там, где их нет. Оно также означает умение генерировать большое количество вариантов ответов для одной ситуации и умение переучиваться, отказываться от того, во что верил, чему обучали, и находить, изучать новое.

Способ организации образования через развивающее пространство является благодатным полем для развития критического мышления у детей, важно предоставлять возможность такого развития своевременно.

Литература:

1. Агапов И.А. Учимся продуктивно мыслить. – М.: Про-пресс. – 2014.

2. Бутенко А.В., Ходос Е.А. Критическое мышление: метод, теория, практика. // Учеб.-метод. пособие. М.: Мирос. – 2002.

3. Нурбаева И.Т. МЕТОДЫ И ФОРМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА //Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya: Nazariy va amaliy izlanishlar. – 2022. – Т. 1. – №. 24. – С. 98-100.

4. Нурбаева И.Т. ПРОЕКТ САМООБРАЗОВАНИЯ STEAM-ТЕХНОЛОГИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ACADEMIC RESEARCH JOURNAL-In Volume 2, issue 3 of Academic Research Journal 15.05.2023. FOR PUBLICATION OF PAPER ENTITLED [Hppts://academicsresearch.com/index.php/IARJ/index](https://academicsresearch.com/index.php/IARJ/index). С.84-90

5. Нурбаева И.Т. RIVOJLANTIRUVCHI MARKAZLARDA BOLALARNI MAKTABGA TAYYORLASH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH Results of National Scientific Research International Journal 2023 Volume 2| Issue 3 SJIF- 5.8, Researchbib 7.1 ISSN: 2181-3639 Uzbekistan

6. Нурбаева И.Т. МАКТАБГАЧА ТА`ЛИМ TASHKILOTLARIDA "PORTFOLIO" TEHNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH MAKTAB VA HAYOT ilmiy-metodik jurnal 2023/5(177) С.30/31
E-mail : maktabvahayot @ Sarkor.uz.